

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

**TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962**

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhanova Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Tuychieva, O.N.(2022). Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 83-92.

Tuychieva, O.N.(2022). Ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish omili. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 83-92.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656712>

Odina Nabieva, Tuychieva

*Senior Lecturer of the Department of
Economics
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 005.591.6:061.5

**MODERNIZATION OF PRODUCTION AS A FACTOR OF INCREASING THE
EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Abstract: *The article discusses the issues of the organization of production in modern conditions, the principles that should be taken into account in its improvement, the tasks facing enterprises today, the main directions of modernization of production based on the use of automated control systems. The article also discusses various methods of organizing production in foreign countries, as well as the main problems and ways of solutions in the study area.*

Keywords: *organization of production, economy of resources, variability of production processes, automation of production, social efficiency.*

Odina Nabieva Tuychieva

*“Iqtisodiyot” kafedrasi katta o’qituvchisi
Farg’ona politexnika instituti*

**ISHLAB CHIQRISHNI MODERNIZATSIYALASHTIRISH SANOAT
KORXONALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI**

Annotatsiya: *Maqolada zamonaviy sharoitlarda ishlab chiqarishni tashkil etishning sanoat korxonalarini samaradorligini oshirishdagi o’rni, uni takomillashtirishda e’tiborga olinishi lozim bo’lgan tamoyillar, bugungi kunda korxonalar oldida turgan vazifalar, ishlab chiqarishni tashkil etishda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlaridan foydalanish asosida ishlab chiqarishni modernizatsiyalash yo’nalishlari o’rganilgan.*

Maqolada xorijiy davlatlarda ishlab chiqarishni tashkil etishda

qo'llaniladigan turli uslubiyatlar, shuningdek tadqiq qilinayotgan sohada mavjud bo'lgan muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar: *ishlab chiqarishni tashkil etish, resurslarni tejash, ishlab chiqarish jarayonlarining o'zgaruvchanligi, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish, ijtimoiy samaradorlik.*

Одина Набиевна Туйчиева

Старший преподаватель кафедры “ Экономика “

Ферганский политехнический институт

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Аннотация: *В статье рассматриваются вопросы организации производства в современных условиях, принципы, которые должны быть учтены в его совершенствовании, задачи, стоящие сегодня перед предприятиями, основные направления модернизации производства на основе использования автоматизированных систем управления. В статье рассмотрены различные методики осуществления организации производства в зарубежных странах, а также основные проблемы и пути решения в исследуемой области.*

Ключевые слова: *организация производства, экономия ресурсов, изменчивость производственных процессов, автоматизация производства, социальная эффективность.*

Kirish

Barchamizga ma'lumki 28 yanvar kuni O'zbekiston Prezidenti 2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi farmonni imzoladi. Strategiya 7 ta yo'nalish va 100 ta maqsaddan tashkil topgan. Bo'lib, uning 3 - yo'nalishi bevosita milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o'sish sur'atlarini ta'minlashga yo'naltirilgan maqsadlarni ko'zda tutadi. Unda milliy iqtisodiyot barqarorligini ta'minlash va yalpi ichki mahsulotda sanoat ulushini oshirishga qaratilgan sanoat siyosatini davom ettirib, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish maqsadi belgilangan bo'lib, ushbu maqsadni amalga oshirish bevosita ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bilan bog'langan. [1].

Modernizatsiya jamiyat hayoti yoki ishlab chiqarish sohalaridagi har qanday jarayon va hodisalarni turli takomillashtirishlarni joriy etish orqali zamonaviy talablarga muvofiqlashtirish maqsadida o'zgartirishdan iborat.

Sanoatni modernizatsiya qilish korxonalar va ishlab chiqarish majmualarining ishlab chiqarish tizimini, birinchi navbatda, ishlab chiqarishning texnik-texnologik bazasini zamonaviy holatga keltirishni nazarda tutadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarishni tashkil etish va korxonaning ijtimoiy sohasini ishlab chiqarishning yangi moddiy-texnik bazasiga moslashtirish kerak.

Adabiyotlar sharhi

Tovar ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishi va takomillashishi natijasida ishlab chiqarishni tashkil etish bilan bog'liq ma'lumotlarni umumlashtirishga urinishlar paydo bo'ldi. Ishlab chiqarishni tashkil etish sohasidagi birinchi ilmiy ish fransuz olimi L. Shevalerning "Korxonani tashkil etish texnologiyasi" asari, shuningdek, ingliz matematigi Charlz Bebbijning "Mashina va manufaktura ishlab chiqarish iqtisodiyoti" asari hisoblanadi.

Shuningdek, ushbu olimlardan tashqari Karl Marks, Adam Smit kabi olimlar, shuningdek, shveysariyalik iqtisodchi va tarixchi Jan Sharli Sismondi ishlab chiqarishni tashkil etishni o'rganishga o'z hissalarini qo'shdilar.

Rossiya olimlaridan N.F. Charnovskiy, A.K. Gasteva, N.A. Vitke ham o'z asarlarida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish bilan bog'liq masalalarni ko'rib chiqqanlar.

Natija va tahlillar

Korxonalarining ishlab chiqarish tizimlarini modernizatsiya qilish sharoitida ishlab chiqarishni tashkil etishni o'zgartirish sanoat korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etishning innovatsion konsepsiyasining quyidagi qoidalariga asoslanishi kerak:

- ishlab chiqarishning yuqori iqtisodiy samaradorligini ta'minlash;
- ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini ta'minlash;
- qiymat yaratish va samarasiz jarayonlar hamda yo'qotishlarni minimallashtirishga e'tibor qaratish;
- ishlab chiqarishda inson omilining o'ta muhimligini tan olish va korxonada ijtimoiy sohasini modernizatsiya qilish;
- ishlab chiqarish jarayonlarining murakkablik darajasini minimallashtirish va har tomonlama soddalashtirish.

Shakllangan qoidalar asosida sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish sharoitida ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish yo'nalishlarini belgilovchi texnik, tashkiliy va iqtisodiy shart-sharoitlarning o'zaro ta'sirini aniqlash mumkin.

Ishlab chiqarishni samarali tashkil etish bo'yicha faoliyatning asosi ishlab chiqarishni tashkil etishning ishlab chiqarish tizimlari darajasiga ta'sir qilish imkoniyatini aks ettiruvchi tamoyillardan kelib chiqishi kerak. Tamoyillar asosiy qoidalar, dastlabki talablar bo'lib, ular asosida samarali ishlaydigan ishlab chiqarish tizimlarini yaratish, ular faoliyatini yo'lga qo'yish va takomillashtirish amalga oshiriladi. Ushbu tamoyillardan biri sifatida ishlab chiqarishni samarali tashkil etish nafaqat ishlab chiqarish tannaxsini kamaytirishga, balki resurslarni tejash bilan bir qatorda korxonaning barqaror ishlashiga, yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarishga, ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishga yo'naltirilishi kerakligi taklif etiladi. Ishlab chiqarish samaradorligini oshirish bo'yicha faoliyatni korxonaning tovarlar va xizmatlar bozorida ishtirokini yanada rivojlantirish va kengaytirishning muhim vositasi sifatida ko'rib chiqish maqsadga muvofiqdir.

Barcha turdagi yo'qotishlarga qarshi doimiy kurash ham ishlab chiqarishni samarali tashkil etishning asosiy tamoyillaridan biri hisoblanishi kerak. Ushbu tamoyilni amalga oshirish uchun mashina va uskunalarga katta investitsiyalar talab qilinmaydi.

Korxonaning ishlab chiqarish salohiyatini kundun-kunga yaxshilashga asosiy e'tibor qaratish lozim. Doimiy ravishda yo'qotish manbalarini izlash va topish, ularni minimallashtirish yo'llarini izlash kerak. Bunday tadbirlarni amalga oshirish korxonaning barcha darajadagi xodimlarini, jumladan, oddiy ishchilar va mutaxassislarini yo'qotishlarni bartaraf etish ishlariga jalb qilishni talab qiladi. Biz doimo ishlab chiqarish maydoni, asbob-uskunalar va xodimlardan maksimal darajada foydalanish haqida g'amxo'rlik qilishimiz, moddiy va ishlab chiqarish oqimlarini optimallashtirishimiz kerak. Chiqindilarning eng yomon turi bu inventardir. Ular korxonaning iqtisodiy ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatibgina qolmay, balki ishlab chiqarishni noto'g'ri boshqarishni, hal etilmagan ishlab chiqarish muammolarini ham niqoblaydi.

Ishlab chiqarishni samarali tashkil etishning alohida tamoyili ishlab chiqarish jarayonlarini tezlashtirishdir. Gap, birinchi navbatda, mahsulotlarni ishlab chiqarishga kiritish uchun kutish vaqtini, operatsiyalar orasida turib qolish vaqtini kamaytirish, transport va nazorat operatsiyalari vaqtini qisqartirish, mehnat buyumlarining parallel harakatlanish jarayonini tashkil etish orqali mahsulot ishlab chiqarish siklining davomiyligini qisqartirish haqida ketmoqda. Shu bilan birga, buyurtmani qabul qilishdan tortib to iste'molchiga etkazib berishgacha bo'lgan barcha logistika zanjiri bo'ylab operatsiyalarning aniq bajarilishini ta'minlash kerak.

Resurslarni tejash siyosati ishlab chiqarishni tashkil etishda yuqori samaradorlikni ta'minlash vositasi sifatida ishlab chiqarish xarajatlarini belgilovchi eng muhim omillarni ajratib ko'rsatish tamoyiliga asoslanishi kerak

Ishlab chiqarish tannarxida jonli mehnatning ulushi muttasil kamayib, moddiy va energiya sarf-xarajatlarining ulushi ortib borayotgan zamonaviy sharoitda moddiy va energiya resurslarini tejash eng muhim vazifa sifatida ilgari surilmoqda. Ish haqi xarajatlari amortizatsiya ajratmalari miqdoriga teng bo'lgan sharoitda qo'l mehnatini mashina mehnatiga so'zsiz almashtirish haqidagi an'anaviy nuqtai nazar va ishlab chiqarishda eng murakkab hamda qimmatbaho asbob-uskunalaridan foydalanish yo'nalishini tanlash o'zini oqlamaydi. Jahon amaliyotida eng yaxshi firmalar mehnat samaradorligi va sifatini oshirishning barcha boshqa vositalaridan to'liq foydalanib bo'lingandan va ular o'zini oqlamay qolgandan keyingina avtomatlashtirishga murojaat qilishadi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion konseptsiyasining muhim qoidasi ishlab chiqarish jarayonlarining yuqori moslashuvchanligi va o'zgaruvchanligini ta'minlash talabidir. Zamonaviy ishlab chiqarish dinamik bo'lishi kerak, ya'ni juda qisqa fursatda va eng kam xarajat bilan o'zgaruvchan bozor ehtiyojlariga javob berishi talab etiladi. Jixozlar, ishlab chiqarish jarayonlari, binolarning tuzilishi sotish bozoridagi o'zgarishlarga moslasha olishi lozim.

Moslashuvchanlikni oshirish uchun ishlab chiqarish tizimlarining o'zini o'zi boshqarish imkoniyatlaridan foydalanish kerak, xususan, ishlab chiqarish bo'linmalarining yacheykali tuzilmasini shakllantirish, ishlab chiqarish jarayonining elementlarini zaxiralash, guruhli ishlab chiqarishni joriy etish, o'z-o'zini boshqaradigan brigadalarini shakllantirish, uskunalarini sozlash va qayta sozlashning ratsional texnologiyasini joriy etish, korxonada mehnat salohiyatining malakaviy moslashuvchanligini oshirishga e'tibor qaratish muhim.

Bugungi kunda korxonalar beqaror va o'zgaruvchan muhitga moslashishga majbur. Belgilangan ishlab chiqarish rejalariga o'zgartirish kiritish uchun ishlab chiqarishga tegishli moslashuvchan texnologiyalarni joriy etish va shu bilan moslashuvchan ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish kerak.

Rivojlangan davlatlar, xususan Germaniya ishlab chiqarishida qo'llaniladigan to'rtta asosiy texnologiya (Production Planning Systems) diqqatga sazovordir :

- ta'minot zanjiri boshqaruv tizimlari ta'minot zanjiri boshqaruvi (SCM);
- sanoat robotlari va manipulyatsiya tizimlaridan foydalanish tizimi (IR);
- kompyuter-yordamchi ishlab chiqarishni avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishni boshqarish tizimlari (COM).

Bugungi kunda ushbu texnologiyalar avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish kontseptsiyasi doirasida raqamli boshqariladigan mashina va uskunalarni joriy etish namunasidir. Avtonom tarzda ishlash, ular bir qator texnologik operatsiyalarni bajarishga qodir va shu bilan mehnat unumdorligini oshiradi. Dasturlashtiriladigan boshqaruv tizimiga ega bo'lgan CAM va IR tizimlari mahsulot va jarayonlardagi o'zgarishlarga tezkor javob beradi, bu esa ishlab chiqarishning yuqori o'zgaruvchanligi bilan ham buyurtma vaqtini qisqartirish va korxonaning ishlab chiqarish quvvatlaridan oqilona foydalanish imkonini beradi. [2]

Shuni ta'kidlash lozimki, ishlab chiqarishni tashkil etishning innovatsion kontseptsiyasining muhim jihati ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirishda tashkiliy-iqtisodiy masalalarni hal etishdan iborat. Ushbu muammolarni hal qilishda barcha korxonalar eng zamonaviy avtomatik uskunalarni sotib olish uchun cheksiz imkoniyatlarga ega emasligini hisobga olish kerak. Shuning uchun bunday uskunani sotib olish va uning ishlashini tashkil etish to'g'risidagi qaror jiddiy asoslashni talab qiladi. Quyidagi qoidalarni diqqat bilan o'rganish kerak:

- avtomatlashtirish vositalardan foydalanmasdan yuqori sifatli mahsulot olishning iloji bo'lmagan yoki ish samaradorligi va sifatini oshirishning boshqa manbalari qolmagan hollardagina ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga murojaat qilish kerak;
- avtomatlashtirish vositalarini tanlashda uskunaning mumkin bo'lgan yuklanishi to'g'risida oqilona qaror qabul qilish kerak. Ko'p hollarda qo'llaniladigan avtomatik uskunalar iqtisodiy jihatdan o'zini faqat 2 yoki 3 smenali ish bilan oqlaydi;
- zamonaviy sharoitda avtomatlashtirish faqat butun texnologik zanjir avtomatlashtirilganda (mahsulotni loyixalashdan tortib uni yakuniy ishlab chiqarishgacha) samarali bo'ladi, Qisman avtomatlashtirish odatda qimmatga tushadi;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarish tizimi avtomatik jihozlardan samarali foydalanishga tayyor bo'lishi kerak. Ishlab chiqarishni tashkil etishni qayta qurish nafaqat asbob-uskunalarini sotib olish vaqtidan, balki muayyan turdagi uskunani tanlash vaqtidan ham oldin bo'lishi kerak;
- ishlab chiqarishni tashkil etish shunday shakllantirilishi kerakki, natijada o'z vaqtida texnik tayyorgarlik ko'rish, avtomatik jihozlarni zarur materiallar va asboblardan bilan ta'minlash, asbob-uskunalarini yuklashni asosli rejalashtirish, uni to'g'ri saqlash imkoniyati paydo bo'lsin.

Iqtisodiyotning innovatsion turiga o'tishda nomoddiy ishlab chiqarish resurslarining, jumladan, inson kapitalini rivojlantirishdagi roli izchil ortib bormoqda.

Ushbu yo'nalishdagi ishlarning muhim jihati korxonalarda innovatsion ishlab chiqarish madaniyatini shakllantirish hisoblanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish madaniyati korxonaning strategik resursi sifatida qaraladi va bu ko'p jihatdan korxonaning raqobatdosh afzalliklarini belgilaydi. Ishlab chiqarish madaniyati korxonani tashqi muhit talablariga va xodimlar guruhlari hamda korxonaning alohida xodimlari o'rtasidagi munosabatlarni shakllantirish shartlariga moslashtirish usullari, qoidalarining yig'indisini aks ettiradi. Ishlab chiqarish madaniyati korxonada hayotining siyosati va mafkurasini, ustuvorliklar tizimini, qadriyatlar va xatti-harakatlar me'yorlarini rag'batlantirish mezonlarini jamlaydi.

Ishlab chiqarish madaniyatining umumiy maqsadi - korxonada sog'lom psixologik muhitni yaratish, o'z xodimlarini ma'lum axloqiy, madaniy qadriyatlarga ega bo'lgan, maqsadlari va taqdirlarining o'zaro bog'liqligini biladigan yagona jamoaga birlashtirishdir. Innovatsion ishlab chiqarish madaniyatining asosiy vazifasi korxonada imkoniyatlarini ishga solish asosida korxonaning uzluksiz innovatsion rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat;

Ko'plab davlatlarning mulkni isloh qilish tajribasi ko'rsatganidek, mulk egasining o'zgarishi xodimning o'z mehnati natijalariga zarur qiziqishini yaratish muammosini hal qilmaydi.

Zamonaviy sharoitlarda korxonalarda raxbarlarni va malakali ishchilarning unumli mehnatini to'liq e'tiborga oluvchi rag'batlantirish tizimini yaratishni ta'minlovchi iqtisodiy munosabatlarni o'rnatish ob'ektiv zaruriyat sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu vazifani hal qilish uchun mehnatni iqtisodiy rag'batlantirishning oqilona tizimini yaratish imkoniyatlaridan foydalaniladi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning ijtimoiy muammolarini hal qilishga asosli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ishchi xodimlarning ma'rifiy va madaniy saviyasining o'sishi, aholi turmush darajasining yuksalib borayotganligi, jamiyat hayotini demokratlashtirilishi insonning ishlab chiqarishdagi rolini oshiradi, bu esa o'z navbatida korxonada raxbarlari va olimlarni ish bilan band bo'lmagan aholini ishlab chiqarishga jalb qilish va ish samaradorligi, unumdorligi, sifatini oshirish uchun inson imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanish yo'lida boshqaruv va tashkil etishdagi o'zgarishlar ustida fikr yuritishga undaydi.

Inson omilini faollashtirish muammolarini hal qilishda ishlab chiqarishni tashkil etish muhim o'rin tutadi. Aynan ishlab chiqarishni tashkil etish ishchining mehnat jarayonida uning dunyo miqyosida rivojlanishiga, mehnatda tashabbuskorlik va ijodkorlikning namoyon bo'lishiga, malakasini oshirishga intilishiga chaqiriladi.

Ma'lumki, ishlab chiqarishni tashkil etish jarayonida mehnatni tashkil etishning ma'lum shakllari, ishlab chiqarish ishtirokchilari o'rtasidagi munosabatlar shakllantiriladi, ishchilarning mustaqilligi darajasi belgilanadi.

Olimlarning ishlanmalari, mahalliy va xorijiy korxonalar tajribasi ishlab chiqarish muammolarini hal qilishda ko'plab yangi usul va uslublar mavjudligini baholash imkonini beradi. Avvalo, shuni e'tiborga olish kerakki, gap ishchilarning korxonani boshqarishdagi ishtiroki haqida emas, balki faqat ularni ishlab chiqarish faoliyati bilan bog'liq muammolarini hal qilishga faolroq jalb qilish haqida ketmoqda.

Ishlab chiqarishni zamonaviy tashkil etish texnik taraqqiyot imkoniyatlaridan foydalanish va mehnat jarayonida ishchining rivojlanishi asosida yuqori ijtimoiy samaradorlikni ta'minlashga qaratilgan. Shu bilan birga, ushbu yondashuvning asosiy postulati inson mehnati nafaqat sog'lom, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lishi kerak degan pozitsiyadir.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning asosiy ijtimoiy talablarini quyidagicha tavsiflash mumkin.

Ishchi tomonidan bajariladigan mehnat operatsiyalarining maksimal xilma-xilligi, uning nisbiy avtonomligi va mustaqilligi, mehnat sur'ati va ritmini erkin tanlash, operatsiyalar va ishlarni o'zgartirish imkoniyati, operatorning mehnatini yordamchi va tayyorgarlik ishlari bilan birlashtirish imkoniyati, kasbiy o'sish va xodimning faoliyati bilan bog'liq masalalar bo'yicha qarorlar qabul qilishda ishtirok etish kabi talablar.

Ishchining ushbu pozitsiyasi ratsionalizatorlik faoliyatiga, mehnatni yaxshilash yo'llarini izlashga, ijodkorlikni namoyon etishga undaydi.

Qulay mehnat sharoitlarini yaratish, ish o'rinlarini normal moddiy-texnik ta'minlash, ishning joriy natijalari to'g'risidagi ma'lumotlar, ish haqini uning natijalari bilan bog'lash katta ahamiyatga ega. Stressdan xalos bo'lish, ishchilarning ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va e'tirof etish hissi, mehnat jarayonida ijodkorlik imkoniyatlari kabi maqsadlarga erishish uchun harakat qilish kerak. Mahalliy va xorijiy korxonalar amaliyotida qo'llaniladigan bir qancha o'ziga xos ish yo'nalishlari mavjud.

Xodimning o'z ishidan qoniqishiga erishish imkoniyatini belgilaydigan asosiy shart ish joylarini talab bo'yicha tashkil etish hisoblanadi. Ishchi vaqtini, sog'lig'ini va asablarini material, asbob-uskunalarini qidirishga sarflamasligi kerak. Zamonaviy sharoitda ish tartibi, uning davomiyligi, ish turi va ritmining individual xususiyatlariga moslashish imkoniyati tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bunda moslashuvchan ish vaqti, to'liq bo'lmagan ish kuni va boshqalar kabi shakllardan foydalanishga e'tibor qaratiladi. Bunday sharoitda ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilish juda qiyin. Lekin, moslashuvchan ish grafigidan foydalanish ish vaqtining yo'qotilishini kamaytirishni, kadrlar qo'nimsizligini qisqartirish va individual mehnat unumdorligini oshirishni ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishni samaradorligiga ishchilarning mehnat majburiyatlarini quyidagi ikki yo'nalishda kengaytirish orqali erishish mumkin:

- gorizontal, ishchi ko'p sonli operatsiyalarni bajaradi va bu mehnatni ortiqcha soddalashtirishning oldini oladi.

- vertikal, ishchilar o'z ishini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilishda ishtirok etadi, bu esa ularning ishlab chiqarish jarayoniga ta'sirini oshiradi.

Ishchining mehnat funksiyalarini kengaytirishda ishlab chiqarish vazifalarining turli xilligi tamoiliga asoslaniladi, bu o'z navbatida charchoqni kamaytiradi va ishchining o'z vazifasiga bo'lgan munosabatining barqaror bo'lishini ta'minlaydi.

Ushbu tamoyilni amalga oshirish quyidagilarni ko'zda tutadi:

• ko'nikmalarning ko'p qirraliligi – ishchining bir necha kasblarni, operatsiyalarni, ishlarni o'zlashtirishi. Bu unga o'z mahoratining namoyon bo'lishidan qoniqish olishiga yordam beradi;

- topshiriqlarni bajarishda mustaqillik - ishchiga ma'lum bir darajadagi mustaqillik, uning ishini nazorat qilish huquqi beriladi;

- fikr-mulohazaning mavjudligi - ishchining ish natijalaridan xabardorligi.

Ishlab chiqarish samaradorligini oshirishdagi muhim ijtimoiy jihat mehnatni me'yorlashdir. Mehnat me'yorlari uni tashkil etishda doimo mavjud bo'lib, ish haqini belgilashda hisobga olinadi. Korxonalarda bu ish davom etmoqda va qayta qurishga, takomillashtirishga muhtoj. Ayni paytda o'z oldiga modernizatsiyalash vazifasini qo'ygan korxonalarining aksariyati bu boradagi ishlarning dastlabki bosqichida turibdi.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan xolda bugungi kunda ishlab chiqarish korxonalarida samaradorlikni oshirishga to'sqinlik qilayotgan quyidagi muammolarni ajratib ko'rsatish mumkin:

- material va energetik xarajatlarning oshib ketganligi;
- ishlab chiqarishdagi yo'qotishlarning mavjudligi va oshib borayotganligi;
- ishlab chiqarish jarayonlari sifatining pastligi, ishlab chiqarish jarayonlari sifatini baholash tizimining mavjud emasligi;
- ishlab chiqarish madaniyatining past darajasi;
- korxonalarda me'yorlashtirish jarayonlarining talab darajasida yo'lga qo'yilmaganligi, amaldagi me'yorlarning eskirganligi.

Xulosa

Xulosa qilish mumkinki, ishlab chiqarishni modernizatsiyalashni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun korxonalarining ishlab chiqarishni tashkil etishni takomillashtirish zarur. Buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- moddiy va energiya resurslarini tejash imkoniyatlarini izlash va amalga oshirish, yuqori samarali uskunalarni ta'mirlash va texnik xizmat ko'rsatish tizimlarini yaratish, logistikadan keng foydalanish;
- yo'qotishlarni ularning paydo bo'lishi tabiati va manbalari, shuningdek ishlab chiqarishda mehnat ob'ektlari harakatini tashkil etish tamoyillarini to'liq yo'q qilish yoki kamaytirish yo'nalishlari bo'yicha tasniflash
- sifatni ta'minlash usullarini o'rganish, jarayonlar sifatiga ta'sir etuvchi omillarni, shuningdek uni takomillashtirishga qaratilgan tashkiliy zaxiralarni aniqlash;
- har bir xodimning eng samarali ishlashi uchun sharoit yaratish va korxonaning mehnat jamoasi oldida turgan muammolarni hal qilishda ishchilarning ijodiy faolligini namoyish etish uchun imkoniyatlar yaratish;
- ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni raqamlashtirish, xususan boshqarishning dasturlashtirilgan tizimlaridan foydalanishni kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida Farmoni, www.lex.uz
2. Ilyosov, A. A. and ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical

& Applied Science, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>

3. Khudoyberganova, D. (2020). To the problems of innovation into the educational process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(10), 396-399.

4. Khudoyberganova, D. A. (2021). Current trends in trade and intermediary activities on world markets. *Theoretical & Applied Science*, (9), 271-278.

5. Kurpayanidi, K. I. Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 2022. – 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.

6. Musaevna, U. Z., & Anvarjonqizi, X. D. (2021). To the Issues of Improving Personnel Motivation in Industrial Enterprises. *Academic Journal of Digital Economics and Stability*, 1, 70-80.

7. Nazarova, L. T. Q. N. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.

8. To'xtasinova, D.R. (2022). Raqamli o'zgarishlar sharoitida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 52-56.). Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.65035543-191>.

9. Tuychieva, O. (2019). Questions of increasing economic efficiency of production. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(8), 105-108.

10. Tuychieva, O. N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. *Theoretical & Applied Science*, (5), 701-707.

11. Tuychieva, O. N. (2021). Determining the Cost-Effectiveness of Investments Specific Features. *Central Asian journal of innovations on tourism management and finance*, 2(12), 40-46.

12. Usmanova, Z. M., & Khudoyberganova, D. A. (2021). To improvement of existing personnel management mechanisms in light industry enterprises. *Frontline Marketing, Management and Economics Journal*, 1(08), 41-46.

13. Xamdanova, U., & Khudoyberganova, D. (2020). Impact of the pandemic on the introduction of elements of the digital economy. *Экономика и социум*, (7), 70-75.

14. Xudoyberganova, D. A. Q. (2022). O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot sharoitida mevasabzavotchilikka ixtisoslashgan korxonalar iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish masalalari. *Academic research in educational sciences*, 3(1), 282-287.

15. Ахунова, М. Х. (2020). The development of cotton-textile cluster's issues. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 2(4), 179-183.

16. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

17. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.

18. Жураев, Н. К. (2021). Глобальные проблемы современности и общество информационных технологий. *международный журнал консенсус*, 2(1).

19. Жураева, Н. К. (2020). Актуальные направления управления системой жилищно-коммунального хозяйства в Узбекистане. *Наука сегодня: задачи и пути их решения [Текст]: материалы*, 64.
20. Жураева, Н. К. (2021). Некоторые аспекты совершенствования управленческих механизмов жилищно-коммунальных услуг в Узбекистане. *Бюллетень науки и практики*, 7(12), 246-255.
21. Икрамов, М. А., & Набиева, Н. М. (2020). Необходимость инновационных методов управления и их классификация. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 93-98).
22. Набиева, Н. М. (2020). Некоторые проблемы социальных наук в идеологических исследованиях. In *European Scientific Conference* (pp. 149-151).
23. Набиева, Н. М. (2022). Хизматлар маркетинги стратегиясига қўйилган талаблар тахлили. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 24-41.
24. Тешабаева, О. Н., & Назарова, Л. Т. (2020). Классификация развития факторов инновационного потенциала предприятия в Узбекистане. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 471-474).
25. Туйчиева, О. Н. (2021). К вопросу о роли нормирования труда как основе рациональной организации труда в условиях углубления интеграционных процессов в производстве. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 261-264).
26. Туйчиева, О. Н. (2021). Экономический потенциал предприятий и его суть. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(6), 49-53.
27. Туровец О.Г. Организация производства и управление предприятием М.: НИЦ ИНФРА-М-2019
28. Тухтасинова, Д. Р. (2020). Концептуальные основы управления человеческими ресурсами в инновационных организациях. In *Наука сегодня: теоретические и практические аспекты* (pp. 16-18).
29. Худойберганова, Д., & Кодирова, С. (2020). Некоторые вопросы эффективной конкурентоспособности субъектов предпринимательства. *Экономика и социум*, (7), 475-481.
30. Худойберганова, Д., & Шарафуддинова, Н. (2020). Влияние цифровой экономики на рынок труда: мировой опыт предотвращения безработицы. *Экономика и социум*, (7), 468-474.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543 INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизmlарини такомиллаштириш

(Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Ил'осов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpanyanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I. Problems
and solutions for the
formation of a competitive
national innovation system.
Monograph. Edited by Doctor
of Economics, Professor
Ikramov M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S. Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their solution.
Monograph. Edited by Doctor
of Economics, Professor
Ikramov M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

